

FUTBOLCHILARNING KUCH SIFATINI OSHIRISH USULLARI.

Abduqaxxorov S.S.

Tayanch doktorant.O`zdsu.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225569>

Annotatsiya. Ushbu maqolada futbolchilarning kuch jismoniy sifatini ahamiyati va uni rivojlantirish yo`llari yoritilgan.

Kalit so`zlar: kuch, sport, jismoniy, holat, sifat, inson.

Аннотация. В данной статье описано значение физической силы игроков и пути ее развития.

Ключевые слова: сила, спорт, физическое состояние, качество, человек.

Abstract. This article describes the importance of physical strength of players and ways of its development.

Key words: strength, sport, physical condition, quality, person.

Sport nazariyasida "kuch" tushunchasi ma'lum bir vosita muammosini hal qilishga qaratilgan insonning ixtiyoriy harakatlarining sifat xususiyatlaridan birini ifodalaydi. Shunga asoslanib, "kuch" tushunchasiga quyidagi ta'rifni berishimiz mumkin.

Kuch - bu mushaklarning faoliyati orqali ma'lum bir qarshilikni yengib o'tish yoki ularga qarshi turish qobiliyatidir.

Inson tanasining massasiga teng bo'lgan tortishish kuchlari qarshilik vazifasini o'tashi mumkin; u bilan ta'sir o'tkazishda reaksiyani qo'llab-quvvatlash; ekologik qarshilik; ob'ektlar, sport anjomlari og'irliklari; o'z tanasi yoki uning bo'g'inlari va boshqa jismlarning harakatsizlik kuchlari; sherikning qarshiligi va boshqalar. Inson qanchalik ko'p qarshilikni yengishga qodir bo'lsa, u shunchalik kuchli bo'ladi.

Kuch inson uchun rivojlanish va moslashishdan boshlab atrof-muhit bilan bog'liq turli xil vazifalarni bajarish uchun zarurdir.

Xuddi shu tarzda, bu ba'zi bir professional faoliyat uchun va ayniqsa, sport mashqlari uchun juda muhimdir. Ushbu o'ziga xos xususiyat katta yoki kichik darajada talab qilinadigan ishlash darajalarini belgilaydi.

Kuchning namoyon bo'lishi turli xil omillarga bog'liq: masalan, yoshi, jinsi, tana harorati, tayyorgarlik darajasi, charchoq holati yoki mushak tolalari turlari.

Boshqa mexanik jihatlar quyidagilardir: mushaklarning uzunligi, mushaklarning kesmasi, qo'lning turi, mushak ichiga va mushaklararo muvofiqlashtirish va mushaklarning qisqarish turi.

1- Statik kuch

Izometrik qisqarish natijasida mushak tuzilishida uzunlik o'zgarishi bo'lmasdan qisqaruvchi elementlarning taranglashishi kuchayadi.

Jismoniy harakatni keltirib chiqarmaydigan statik taranglik mavjud, chunki kuch va siljish natijasi nolga teng. Bu sizga ma'lum bir jismoniy holatni saqlashga imkon beradi.

Binobarin, hosil bo'lgan ichki kuch va tashqi qarshilikka qarshi kurash olib boriladi, chunki ular massaning ixtiyoriy safarbar bo'lishidan qochib, bir xil kattalikka ega. Ushbu turdagi namoyishlar maksimal kuch sarflanganda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yurak-qon tomir ta'sirini hisobga olgan holda amaliyot davomida juda ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.

Yuqoridagilarga asoslanib, ushbu mashg'ulot usuli maksimal darajada ishlashga mo'ljallangan, ma'lum bo'lgan izometrik mashqlarga ega.

2 - dinamik kuch

Oldingisidan farqli o'laroq, bu holda izotonik yoki anizometrik qisqarish sodir bo'ladi, natijada mushak tarangligi oshadi va mushak tuzilishi siljiydi.

Yaratilgan harakat konsentrik dinamik kuchni keltirib chiqaradigan va ichki kuch tashqi qarshilikni engib chiqadigan qisqarish bo'lishi mumkin.

Boshqa tomondan, harakat eksentrik dinamik kuch hosil qiladigan mushak tolalarining cho'zilishini anglatishi mumkin, bunda tashqi qarshilik engish uchun ishlab chiqarilgan ichki kuchdan oshib ketadi.

Shuningdek, bu organizmning maksimal qarshilikka qarshi turish uchun uzoq vaqt davomida kuchlanish hosil qilish qobiliyatiga ishora qiladi.

Trening bilan bog'liq holda, eksentrik qisqarish, mushaklarning kechiktirilgan og'rig'i bilan bog'liqligiga qaramay, kam energiya sarflaydigan katta intensivlikni safarbar qilishni osonlashtiradi. Ba'zi tadqiqotchilar ta'kidlashlaricha, ushbu turdagi mashqlar mushak va tendonlarda kuchni oshiradi va rehabilitatsiya usullarini takomillashtirish uchun uni elastik mashqlar bilan birlashtirish mumkin. Qisqartirish harakati real vaqt rejimida amalga oshirilsa, modifikatsiya mushak uzunligida va izotonik va izometrik kasımların bir-biriga to'g'ri keladigan kuchlanishida, natijada oksotonik ishlashga olib keladi.

Boshqa tomondan, eksentrik va konsentrik mushak tolalari qisqarishining asosiy shakllari o'rtasidagi o'zaro ta'sir turini ko'rib chiqish muhimdir. Shu ma'noda, harakat paytida kuch namoyon bo'lishining ikki xil sinfiga murojaat qilish mumkin, bu sohada mutaxassislar faol kuch va reaktiv kuch deb atashgan.

Birinchi holda, kuch mushak ishining oddiy tsikli davomida qisqaradigan mushaklarning qisqarishi orqali namoyon bo'ladi. Ikkinchi holda, o'zini cho'zish-qisqarish sifatida namoyon qiladigan mushaklar ishining er-xotin tsikli mavjud. Uzayish konsentrik qisqarish bosqichida kinetik energiyaga aylanadigan potentsial energiyani to'playdi.

3- Maksimal kuch

Qattiq kuch deb ham ataladigan bu tana massasining ustunligi bilan beriladi va mushaklarning maksimal qisqarishi paytida amalga oshiriladigan eng katta kuchga ishora qiladi.

Bu shuni anglatadiki, u og'irlikni ko'tarish kabi muayyan qarshilikni boshqarish yoki engib o'tish zarur bo'lgan sport mashg'ulotlarida ishlashni aniqlaydi. Boshqarish bilan bog'liq holda, bu mushak tizimining statik yoki izometrik qisqarishiga maksimal yoki pastki maksimal kuch talablari bilan ta'sir qilishi mumkinligini anglatadi.

Ikkinchisi maksimal darajada bo'lmaydigan va statik va dinamik sharoitlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan harakat bilan ifodalanadi. Odatda u maksimal kuchning foizida ifodalanadi.

Tadqiqotchilar ta'kidlashlaricha, qarshilikni engish uchun shiddat qancha kam bo'lsa, harakat paytida maksimal kuch aralashuvi shunchalik kam bo'ladi.

Maksimal dinamik kuch doirasida ikkita qo'shimcha toifalar ajratildi, maksimal konsentrik kuch va maksimal eksentrik kuch.

Birinchi, qarshilikning bir yoki ozgina harakatlanishi mumkin bo'lgan maksimal kuch sarflanishini ko'rsatadi. Ikkinchi, shaxsga teskari yo'nalishda harakatlanadigan qarshilikka qarshi turishni anglatadi.

4- portlovchi kuch

Ushbu kontseptsiya shaxslarning qisqa vaqt ichida maksimal mushak tarangligini rivojlantirish qobiliyati haqida gapiradi.

Ushbu turdagi kuchlarning ba'zi aniq holatlari og'ir atletikachilar bo'lib, ular ma'lum bir og'irlikni tezda ko'targanda, uloqtiruvchilar harakatni tugatgandan so'ng, sakrashchilar ko'tarilgandan keyin yoki sprintchilar boshlaganlarida. Bundan tashqari, ushbu reaksiya qobiliyati sport ko'rsatkichlari uchun juda muhimdir.

U kuch-quvvat tezligi yoki kuch sifatida ham tanilgan, unda siz eng qisqa vaqt ichida kuch ishlatishga harakat qilasiz.

Bu qarshilikdan farqli o'laroq, tanaga maksimal tezlanishni bosib chiqarishni nazarda tutadi, chunki aytilgan massa hosil qilgan dastlabki tezlik bunga bog'liq. Shu ma'noda tezlik va kuch deb ataladigan narsalar o'rtasida yaqin munosabatlar mavjud. Ushbu turdagi reaksiya mushak tolalari turiga bog'liq bo'ladi. Kuchning ushbu namoyishi uchun oq, tez yoki FT tolalarini harakatga keltirish juda muhimdir.

Mushak tolalarining elastik elementlari portlovchi kuchni qo'llashda ustun rol o'ynaydi.

Ushbu tarkibiy qismlarga berilgan ahamiyat, harakatni cho'zish-qisqartirish tsikli etakchi rol o'ynaydigan boshqa turdagi kuchlarni birlashtirishga olib keldi. Plyometrik kuch shu tarzda paydo bo'ladi. Bu imkon qadar tezroq va cho'zish-qisqartirish bosqichlarida to'plangan energiyaga bog'liq holda, yuqori qarshilik bo'lmagan taqdirda va mumkin bo'lgan eng katta stimulni hisobga olgan holda, maksimal kuch sarflash qobiliyatidir. Ushbu toifaga tegishli ikkita pastki tasnif o'rnatildi, ular quyidagilar:

Portlovchi-elastik kuch

Bu cho'zish paytida mushaklar tomonidan saqlanadigan potentsial kuchga ishora qiladi.

Konsentrik qisqarish vaqtida u kinetik energiyaga aylanadi. Bu shuni anglatadiki, mushakning elastik elementlari buloq kabi ishlaydi.

Reaktiv portlovchi-elastik kuch

Bunday holda, miostatik refleksi tiklash ta'sirini o'z ichiga olgan qisqarish qisqarish siklining sezilarli qisqarishi sodir bo'ladi, bu esa keyingi qisqarishni kuchaytiradi. Jismoniy mashqlar paytida refleksi ta'sirining afzalliklariga erishish uchun ushbu bosqich 240 dan 160 millisekundgacha bo'lishi kerak.

5- Kuchga qarshilik

Ushbu harakat qo'llanilish vaqtiga qarab farq qiladi va organizmning charchoqqa qarshi turishini anglatadi. Jismoniy mashqlar paytida eskirishga qarshi turish qobiliyati qisqa, o'rta va uzoq davom etishi mumkin. Ushbu kuch va qarshilikning kombinatsiyasi, yukning intensivligi va harakatlarning davomiyligi o'rtasidagi munosabatni talab qiladi, bu ikkalasining qaysi biri ustunroq ekanligini aniqlash uchun.

Qisqa muddatli chidamlilik deb ataladigan kuch uchun maksimal takrorlanishning 80% dan yuqori intensivligiga nisbatan charchoqni engishga harakat qilinadi. Bunday vaziyatda mushaklarning yuqori kuchlanishi ustun keladi, arterial yo'llarning yopilishi, kislorod etishmasligi, jismoniy mashqlar paytida qonda ozuqaviy moddalar va mahalliy omillar yo'qligi.

Xuddi shunday, o'rtacha davomiylikdagi chidamlilik kuchi maksimal takrorlanishning 20% dan 40% gacha bo'lgan yuk ostida harakatlarni saqlashga imkon beradi. Ushbu stsenariyda chidamlilik va kuchga bog'liq qobiliyatlar mashg'ulot paytida ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha taxminan bir xil qiymatga ega bo'ladi.

Va nihoyat, uzoq muddatli chidamlilik kuchi maksimal takrorlanishning 20% dan past bo'lgan yuk ostida doimiy harakatlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Ushbu o'quv kontekstida energiya ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan aerob manbalari mahalliy kuchni namoyon qilish uchun juda muhimdir.

6- nisbiy va absolyut kuch

Mutlaqo kuch

Mutlaqo kuch - bu kuchni ifoda etishning sof tuyg'usi. Preponderant omil - bu shaxsning tana vazni. Tananing massasi qancha ko'p bo'lsa, u berilgan qarshilikka shunchalik katta kuch sarflay oladi.

Bu, shuningdek, mushak miofibrillalari miqdori qancha ko'p bo'lsa, shunchalik ko'p harakat qilishini aytishga tengdir. Aniqroq aytganda, absolyut kuchni har qanday organizm tana vaznidan qat'i nazar ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan kuchning nisbati deb tushunish mumkin. Agar fil chumoli bilan taqqoslansa, bu aniq. Filning chindan ham chumolining kuchidan kattaroq mutlaq kuchiga ega bo'lsa-da, og'irlik hisobga olinsa, chumolining kuchliroq ekanligi aniq.

Nisbatan kuch

Nisbatan kuch kuch va tana vazniga nisbati bilan ifodalanadi. Bu gimnastikachilar, trampolinchilar va jumpers kabi sportchilarda o'zini namoyon qiladi, ularning nisbiy kuch darajasi ushbu turdagi harakatlarning yuqori darajasini anglatadi. Ushbu mezon asosida og'irlik, kurash, dzyudo, boks va boshqalar kabi kuch bilan bog'liq toifalar o'rnatildi. Yana bir muhim omil - bu ixtiyoriy ravishda olinishi mumkin bo'lmagan harakatlarning kattaligini anglatuvchi cheklovchi kuch.

Jismonan kuchli futbolchilarda shikastlanish xavfi mavjud bo'lmasligi va jarohatlanishdan qo'rquv bo'lmasligi kerak. To'g'ri tayyorgarlik futbol o'ynashning bir qismi bo'lib, o'ziga xos bo'lgan xavflarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Kuch - har qanday harakat uchun zaruriy shartdir. Ommabop e'tiqoddan farqli o'laroq, rivojlangan va kuchliroq mushaklar o'yinchini sekinlashtirmaydi. Kuchli mushaklar har doim tez muskullardir. (2-rasm) Og'ir atletikachilar va shunga o'xshash sportchilar har doim yaxshi sprinterlardir. Sprint mahoratini oshirishni istagan har qanday sportchi sonning maksimal kuchini rivojlantirish uchun harakat qilishi kerak.

Ko'pgina sport turlarida sportchilar qishda maksimal kuchni rivojlantirish uchun harakat qilishadi. Futbolda eng yaxshi variant bu intensiv bosqichni yozga o'tkazishdir. Jamoadoshlaringiz sport formasiga kelishi uchun ko'proq vaqt kerak

bo'lishiga qaramay, siz sprint mahoratini oshirganingiz bilan barchani hayratda qoldirishingiz mumkin.

Shu maqsadda, kam va tez-tez takrorlanadigan mashg'ulotlarni o'tkazishni afzal ko'rishlariga qaramay, sport zallarida va turli xil simulyatorlarda ishlaydigan futbolchilar soni ko'paymoqda.

Shunga qaramay, ushbu yondashuv to'g'ri bo'lib, agar ishning asosiy maqsadi mahalliy

mushaklarning chidamliligini rivojlantirish bo'lsa, bu futbolchilarni tayyorlashning asosiy elementlaridan biriga aylana oladi.

Sportchidan ko'p vaqt talab qiladigan mushaklarni mustahkamlash mashqlari esa, na tezlikni, na sakrash qobiliyatini oshirmaydi.

Futbolchilar uchun kuchli tayyorgarlik, intensivligi va qiyinligi bilan ajralib turishi kerak.

Maksimal kuch-quvvat mashqlari, sportchining maksimal ko'rsatkichlariga muntazam ravishda yuklamalar bilan ishlashdan ko'proq narsani anglatmaydi. O'yinchilar mashg'ulotlari hajmi maksimal yuklama darajasining 85% bo'lishi kerak. Va bu yuklama 3-5 marta takrorlanishi kerak. Bunday og'irlik bilan ishlash uchun sportchilardan yuqori konsentratsiya talab qilinadi va asab tizimi uchun og'irlik va charchoqning ko'tarilgan darajasining kombinatsiyasi haqiqiy muammo hisoblanadi. Uzoq vaqt davomida kuchga yo'naltirilgan mashqlarni maksimal darajada oshirish nafaqat tezlik va kuchni oshiradi, balki kerak bo'lganda sportchiga eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyish etish imkoniyatini beradi.

Bunday mashg'ulotlar mavsum davomida vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi. Shunga qaramay, haftasiga ikki yoki uchta, nisbatan qisqa mashg'ulotlar yetarli bo'ladi. Maksimal quvvatni rivojlantirish faqat magistral mushaklarning yuqori yuklamasi ostida umurtqa holatini barqarorlashtirish uchun, yetarlicha mustahkamlangandan keyingina amalga oshirilishi kerak.

Maksimal kuch bilan mashq qilgandan so'ng, mashg'ulot bosqichi boshlanadi, mashg'ulot davomida jismoniy tayyorgarlik darajasi barqarorlashadi, va tiklanish bosqichi boshlanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5- martdagi PF-5368-son «Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi» Farmoni. <http://Lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023 yil 7-apreldagi "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-115-sonli qarori. <http://Lex.uz>
3. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tahlil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. T., UzDJTSU. 2011. – 38 B.
4. Акрамов Р.А. Игровые и тренировочные нагрузки в футболе. Учеб. пособие.-Т.: Абу Али Ибн Сино, 2000.-135 с.
5. Артиков А.А. Методика совершенствования селевой точности технических приемов квалифицированных футболистов. Автореф. дис. док. философии (ПЖД) Чирчик, 2018.- 57 с.
6. Artikov A.A., Alimjanov S.I., Shukurova Sh.T. Futbolchilarning mashg'ulot jarayonida pedagogik nazorat. Uslubiy qullanma. Toshkent. 2014. –
7. Axmadjonov U.M., Talipdjanov A.I., Iseyev Sh.T. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi. – T.: Ilmiy texnika axyurot –press. 2019.-164 b.
8. Iseyev Sh.T., Axmatjanov U.M., Talipdjanov A.I. Fizicheskaya podgotovka futbolistov. Tashkent, 2018. - 172 s.